

10.5281/zenodo.4311497

urn:lsid:zoobank.org:pub:D835C7DD-898C-4743-AF0A-C1203B6D7597

Комплекс ентомофагів галоутворюючих двокрилих на трав'янистій рослинності України

С. І. Клименко

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України,
01030 Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0001-8143-5070>

E-mail: klymenko@izan.kiev.ua

Klymenko, S. I. Entomophagous complex of the gall inducing Diptera on grasses in Ukraine. — As the result of studies in 2016–2020, 68 species of the chalcidoid wasps entomophagous on the gall inducing dipterous insects are listed from Ukraine. Most species belong to the family Torymidae (51 species) and Eurytomidae (13 species). Range of trophic specialization of entomophagous is discussed. Fifty-five species of the complex are found to belong to be associated with the gall midges, and thirteen species are associated with the fruit flies. Two species, *Torymus chloromerus* (Walker, 1833) and *Ormyrus orientalis* Walker, 1871 are associated with both of them.

Key words: insects, Eurytomidae, Ormyridae, Pteromalidae, Torymidae, entomophages, gall inducers, trophic specialization, Ukraine.

Клименко, С. І. Комплекс ентомофагів галоутворюючих двокрилих на трав'янистій рослинності України. — В результаті досліджень, проведених протягом 2016–2020 років, на території України виявлено 68 видів хальцидоїдних їздців — ентомофагів галоутворювачів. Переважна більшість видів відноситься до родин Torymidae (51 вид) та Eurytomidae (13 видів). Відмічена широта трофічної спеціалізації ентомофагів. Серед видів комплексу 55 видів хальцидоїдних їздців є ентомофагами галиць, 13 видів — ентомофаги мух-осетниць. Два досліджених види — *Torymus chloromerus* (Walker, 1833) і *Ormyrus orientalis* Walker, 1871 — є ентомофагами як галиць, так і осетниць.

Ключові слова: комахи, Eurytomidae, Ormyridae, Pteromalidae, Torymidae, ентомофаги, галоутворювачі, трофічна спеціалізація, Україна.

Вступ

Комплекс ентомофагів галоутворюючих двокрилих (галиць та мух-осетниць) на трав'янистій рослинності України включає, поміж іншим, хальцидоїдних їздців з родин Eurytomidae, Pteromalidae, Ormyridae та Torymidae. Аналіз великого колекційного матеріалу та літературних даних дозволив дослідити та узагальнити відомості про склад цього комплексу.

Матеріал та методи

Польовий збір Матеріалами для даної роботи послужили збори автором галів та уражених суцвіть у літньо-осінній період з наступним виведенням імаго навесні. Матеріал збирали в бавовняні торбинки, кожен пробу поміщали до окремої торбинки. До кожного зразка рослини додавали етикетку із зазначенням номера проби, місця і часу збору.

Лабораторне дослідження. В лабораторних умовах весь матеріал поміщали на спеціальний стелаж для виведення. При цьому до кожної торбинки прив'язували невеликий скляний резервуар. Кожну пробу клали таким чином, щоб резервуар, куди вилітатиме імаго, був повернутий до світла. Кожен квітковий кошик рослини поміщали в окрему пробірку, закривали її ваткою, всередину клали етикетку. Розтин галів та квіткових кошиків складноцвітих давав змогу встановити характер та рівень паразитизму досліджуваних видів і дослідити морфологію преімагінальних фаз розвитку. Імаго, що вилетіли з проб були змонтовані і визначені. Змонтований матеріал розглядали та визначали під біокуляром МБС-10. Результати записували до журналу обліку.

Вивчений матеріал зберігається в колекції Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна (ІЗШК), Національному природничому музеї, Париж, Франція (MNHN), Королівський природничий музей, Стокгольм (NHRS), Природничий музей, Будапешт (HNHM), Зоологічний музей університету Лунда, Швеція (ZIL)

Результати та обговорення

В результаті досліджень встановлено, що комплекс ентомофагів двокрилих України представлений 68 видами з 4 родин. Умовно його можна поділити на комплекс ентомофагів галиць — 55 видів та комплекс ентомофагів мух-осетниць — 13 видів. Перший налічує 50 видів торимід, 4 види евритомід, 2 види птеромалід і 1 вид ормірид. Комплекс ентомофагів мух-осетниць кількісно поступається, проте за видовим складом різноманітніший: Eurytomidae — 9 видів, Pteromalidae — 2 види, Torymidae — 1 вид, Ormyridae — 1 вид.

За широтою трофічної спеціалізації серед ентомофагів двокрилих можна виділити два монофаги: *Eurytoma serratulae* — спеціалізований паразит личинок мухи-осетниці *Urophora cardui* (Claridge, 1961) в стеблових галах на *Cirsium* spp.; *Torymus eady* — паразит личинок галиці *Lasioptera rubi* в галах на стеблі *Rubus* spp. Чотири види є поліфагами (*Pteromalus cardui*, *P. elevatus*, *Torymus rubi*, *Ormyrus orientalis*.) (Клименко, 2019). Решта (62 види) є олігофагами.

Нижче наведена коротка таксономічна та еколого-фауністична характеристики ентомофагів двокрилих.

Ентомофаги галиць

Родина Torymidae Walker, 1833

Підродина Toryminae Walker, 1833

Триба Torymini Walker, 1833

Рід *Torymus* Dalman, 1820

Підрід *Lioterphus* Thomson, 1876

Torymus (Lioterphus) fuscicornis (Walker, 1833)

Torymus moelleri (Thomson)

Матеріал. Україна: Київська обл.: Київ, Ботанічний сад, з насіння берези, 09.10.1966, 08.1967, 10♀, 9♂ (Зерова); Київ, Феофанія, з сержок берези, що перезимували на дереві, 04.1968, 24.05.1972, 2♀, 2♂ (Зерова); Київ, Гідропарк, 04.05.1999, 1♀ (Гумовський); Херсонська обл.: Чорноморський біосферний заповідник, Солоноозерний кордон, степ, косіння, 25.05.1991, 2♀, 1♂ (Котенко) (ІЗШК).

Поширення. Європа.

Біологія. Є паразитом галиць роду *Semudobia* в насінні берез *Betula* spp. (Зерова, Серегина, 1999).

Torymus (Lioterphus) nitidulus (Walker, 1833)

Torymus palidicornis (Boheman)

Матеріал. Україна: Київська обл.: Київ, Ботанічний сад, з насіння *Betula pendula*, 09.10.1966, 08.1967, 9♀, 11♂ (Зерова); там само, з насіння берези, 27.10.1973, 1♀, 1♂ (Земкова); Київ, Феофанія, з сержок берези, що перезимували на дереві, 04.1968, 2♀ (Зерова); Київська обл.: Обухівський р-н, Плюти, 25.08.1968, 4♀, 6♂ (Зерова) (ІЗШК).

Поширення. Голарктика: США, Європа, Азія до Монголії і Китаю.

Біологія. Паразит галиць роду *Semudobia* (Diptera, Cecidomyiidae), найчастіше *S. betulae* Winnertz в насінні берези.

Підрід *Callimomus* Thomson, 1876

Torymus (Callimomus) igniceps Mayr, 1974

Матеріал. Україна: Львівська обл.: Яворівський р-н, заповідник «Розточчя», урочище Заливки, заплавні луки, 21.07.1996, 1♂ (Гумовський); Київська обл.: Ірпінь, косіння по різнотрав'ю, 20.06.1958, 1♀, 2♂ (Зерова); Київ: Феофанія, злакове різнотрав'я, 18.05.1966, 1♂ (Зерова); Угорщина: Hungary-West, Apatistvanfalvi, 30.06.1994, 1♂ (Fursov) (ІЗШК).

Поширення. Значно поширений європейський вид.

Біологія. Хазяїн не виявлений. Трапляється на трав'янистій болотній рослинності з домінуванням осоки (*Carex*).

Підрід *Torymus* Dalman, 1820

Torymus (Torymus) anthobiae Ruschka, 1921

Матеріал. Молдова: Кишинев, Ботанічний сад, квітуче різнотрав'я уздовж дороги, 05.06.1967, 1♀ (Зерова). Російська Федерація: Липецька обл. Задонський р-н, заповідник «Галича Гора», 28.08.2000, 1♀ (Фурсов).

Поширення. Європа.

Біологія. Паразит у галах *Contarania anthobia* Loew (Cecidomyiidae) на *Crataegus*.

Torymus (Torymus) artemisiae Mayr, 1874

Матеріал. Україна: Київська обл.: Обухівський р-н, с. Степки, гали на *Artemisia* sp., 05.05.1979, 8♀ (Площ); Херсонська обл.: Чорноморський заповідник, кордон Ягорлицький кут, полин, 01.07.1970, 26.04.1974, 4♀, 3♂ (Зерова); Крим: Карадаг, гали на *Artemisia* sp., 01.06.1979, 5♀, 3♂ (Долін) (ІЗШК). В колекції ІЗШК є матеріал зібраний також в Російській Федерації та Туркменістані.

Поширення. Румунія, Україна, Російська Федерація (Астраханська обл.), Туркменістан.

Біологія. Паразит у галах *Rhopalomyia artemisiae* Bouché (Cecidomyiidae) на *Artemisia* spp.

Torymus (Torymus) arundinis (Walker, 1833)

Матеріал. Україна: Волинська обл.: Черче, плавні на р. Тур'я, 02.08.1998, 12♀, 2♂ (Котенко); Волинська обл.: Ковельський р-н, берег оз. Любче, 06.06.2000, 9♀ (Котенко); Донецька обл.: заповідник «Хомутівський степ», Phragmites, 23.04.1975, 19♀, 2♂ (Зерова); Одеська обл.: Татарбунарський р-н. Приморське, піщана коса, 24.06.1983, 2♀ (Котенко); Одеська обл.: Вилкове, Жебрянські плавні, 15.05-05.06.1996, 2♀, 1♂ (Максимович); Одеська обл.: заповідник «Дунайські плавні», о-в Кубану, 15.08.1996, 2♀ (Сімутнік); там само, о-в Стамбульський, 14.08.1996, 3♀ (Сімутнік); там само, о-в Лебединка, Phragmites, 10.07.1997, 3♀ (Котенко); Одеська обл.: дельта р. Дунай, о-в Гнеушев, 03.09.1997, 2♀, 1♂ (Котенко); «Ukrain SSR, Dnestr liman, SAVO/Odes. Obl., 09.07.1961, 2♀ (Bouché)»; Херсонська обл.: Чорноморський заповідник, Арега marimita, 17.07.1971, 2♀ (Дякончук); там само, Івано-Рибальчанський кордон, 11.07.2000, 1♀ (Завада); Херсонська обл.: Олександрівка, 04.06.1974, 1♀ (Кононова) (ІЗШК).

Поширення. Європа, Східна Грузія.

Біологія. Паразит у галах *Giraudiella inclusa* (Frauenfeld) (Cecidomyiidae) на *Phragmites*.

***Torymus (Torymus) azureus* Boheman, 1834**

Матеріал. Україна: Чернігівська обл.: дендропарк, Тростянець, з шишок ялини, 03.04.1969, 8♀, 2♂ (Сметанін); Київська обл.: Київ, Ботанічний сад АН України, з шишок ялини, 25.06.1965, 2♀, 2♂ (Земкова); Молдова: Капріяни, з шишок ялини, 12-13.05.1971, 1♂ (Плугару). Російська Федерація: Пермська обл.: Нижній Лух, уральська ялина, 12.11.1966, 44♀, 57♂ (збирач не вказаний). Латвія: Дундагський лісгосп, шишка ялини, 15.07.1966, 5♀, 6♂ (Саксон). Литва: Шилуте, з шишок ялини, 02.11.1971, 3♀, 1♂ (Мілішаускас) (ІЗШК).

Поширення. Палеарктика.

Біологія. Паразит галиць (Cecidomyiidae) у шишках ялини.

***Torymus (Torymus) basalis* (Walker, 1833)**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Карпатський біосферний заповідник, околиці м. Рахів, галявини уздовж р. Тиса, 02.08.1994, 1♀ (Сімутнік) (ІЗШК).

Поширення. Європа на північ до Ірландії.

Біологія. У галах *Rhopalomia millefolii* Loew на *Achillea millefolium*.

***Torymus (Torymus) caudatus* Boheman, 1834**

Матеріал. Україна: Чернівецька обл.: Путилівський р-н, Селятин, шишки ялини, 13.07.1966, 1♀ (Зерова). Російська Федерація: Пермська обл.: Нижній Луг, уральська ялина, 12.11.1966, 1♂ (збирач не вказаний). Латвія: Дундагський лісгосп, шишки ялини, 1966, 2♀ (Саксон). Грузія: Верхня Сванетія, *Picea orientalis* з галами галиці (Cecidomyiidae), 07.1981, 4♀, 2♂ (Твардзе) (ІЗШК).

Поширення. Палеарктика.

Біологія. Паразит галиці (Cecidomyiidae) у шишках ялини.

***Torymus (Torymus) confinis* (Walker, 1833)**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Карпатський біосферний заповідник, Угольсько-Широколузьський масив, буковий ліс, 21.07.1999, 10♀, 7♂ (Завада); Хмельницька обл.: околиці Нетешина, 30.07.1999, 1♀ (Котенко). Литва: Вільнюс, гали на кропиві, 11.10.1979, 1♀, 1♂ (Зерова) (ІЗШК).

Поширення. Європа (повсюдно).

Біологія. Паразит у галах галиці *Dasineura urticae* Perris (Cecidomyiidae) на *Urtica dioica*.

***Torymus (Torymus) curticauda* Graham & Gijswijt, 1998**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Карпатський біосферний заповідник, околиці Рахова, галявини вздовж р. Тиса, 02.08.1994, 2♀ (Сімутнік); там само, Чорногорське лісництво, урочище Білий, 09.08.1994, 1♀ (Сімутнік); там само, Чорногорський масив, верба, 26.07.1999, 2♀ (Сімутнік); там само, околиці м. Рахів, верби вздовж берега р. Тиса, по дорозі на місто, 21.07.1999, 1♀ (Сімутнік); там само, Виноградівський р-н, с. Корольово, 02.08.1999, 1♀ (Сімутнік); Київська обл.: Козин, верба козяча (*Salix caprea*), 01.04.1994, 1♀ (Сімутнік) (ІЗШК).

Поширення. Україна, Чехія, Англія, Нідерланди.

Біологія. Екологічно пов'язаний з вербами (*Salix caprea*).

***Torymus (Torymus) eady* Graham, Gijswijt, 1998**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Перечин, гали на ожині, 13.03.1977, 4♀, 2♂ (Дякончук); Київська обл.: Київ, Теремки, ожина, 20.04.1982, 2♀, 1♂ (Котенко) (ІЗШК).

Поширення. Значно поширений європейський вид.

Біологія. Виведений з галів *Lasioptera rubi* Schrank (Cecidomyiidae) на *Rubus caesius*.

***Torymus (Torymus) eglanteriae* Mayr, 1874**

Матеріал. Україна: Донецька обл.: заповідник «Хомутовський степ», з суцвіть *Cephalaria uralensis*, 24-25.04.1975, 12♀, 12♂ (Зерова) (ІЗШК).

Поширення. Україна; Австралія.

Біологія. Паразит галиці *Contarinia tiliarum* Kieffer (Cecidomyiidae) на шипшині (*Rosa*) (Graham, Gijswijt, 1998). За даними Зерової та Серьогіної (Зерова, Серьогіна, 2016) виведений з кошиків *Centaurea scabiosa* (Asteraceae) і *Cephalaria uralensis* (Dipsacaceae).

***Torymus (Torymus) fagineus* Graham, 1994**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Карпатський біосферний заповідник, урочище Мараморш, зона ялівця, 11.08.1994, 1♀ (Сімутнік); Закарпатська обл.: Межигірський р-н, с. Колочава, гора Стримба, 23-25.07.2000, 1♀, 2♂ (Сімутнік) (ІЗШК).

Поширення. Значно поширений європейський вид.

Біологія. Паразит у галах *Mikiola fagi* (Hartig) (Cecidomyiidae) на листках бука (*Fagus*).

***Torymus (Torymus) fractiosus* Graham, Gijswijt, 1998**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Карпатський біосферний заповідник, Чорногори, лісництво, 06.08.1994, 1♀ (Сімутнік); Закарпатська обл.: Межигір'я, h=550 м над р. м., 15.07.2000, 1♀ (Сімутнік) (ІЗШК).

Поширення. Україна, Франція.

Біологія. Паразит у галах *Wachtliella rosarum* Hardy (Cecidomyiidae) на *Rosa* spp.

***Torymus (Torymus) genisticola* Ruschka, 1921**

Матеріал. Україна: Одеська обл.: Вилкове, Жебріяньські плавні, 15.05.1996, 2♀, 1♂ (Максимович) (ІЗШК).

Поширення. Іспанія, Чехія, Україна.

Біологія. Паразит у галах *Jaapiella genisticola* Loew та *Asphondylia sarothamni* Loew (Cecidomyiidae) на *Genista* spp.

***Torymus (Torymus) giraudianus* (Hoffmeyer, 1930)**

Матеріал. Україна: Київська обл.: Київ, Бортничі, гали галиці на вербі, 25.03.1976, 1♀, 1♂ (Пегета); Київська обл.: Київ, Бортничі, з гілок верби, 18.01.1981, 11♀, 2♂ (Пегета); Крим: Ялта, з гілок *Salix fragilis*, 09.1986, 19♀, 14♂ (Васильєва) (ІЗШК).

Поширення. Австрія, Франція, Україна.

***Torymus (Torymus) heyeri* Wachtl, 1833**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Карпатський біосферний заповідник, урочище Мароморош, молоді ялини, h=1000 м над р. м., 20.07.1995, 2♀ (Сімутнік); Харківська обл.: Краснокутський дендропарк, ялини, 15.06.1992, 2♀, 4♂ (Котенко) (ІЗШК).

Поширення. Європа на північ до Нідерландів включно.

Біологія. Паразит у галах *Dasineura abietiperda* Henschel (Cecidomyiidae) на *Picea excelsa* та *Thecodiplosis* sp. (Cecidomyiidae) на *P. nigra*.

***Torymus (Torymus) impar* Rondani, 1877**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: околиці Гетиня, 20-30.07.1999, 1♀, 5♂ (Завада); Херсонська обл.: Чорноморський біосферний заповідник, Івано-Рибальчанський кордон, 15.07.2000, 2♀ (Завада) (ІЗШК). У колекції ІЗШК є матеріал, зібраний також в Азербайджані, Туркменістані і Казахстані.

Поширення. Європа на північ до Фінляндії, Закавказзя, Середня Азія.

Біологія. Паразит в галах *Rabdophaga rosaria* Loew (Cecidomyiidae) на *Salix* spp. (Європа, Закавказзя), а також *Asphondylia* sp. (Cecidomyiidae) на *Astragalus* sp. (Туркменістан).

***Torymus (Torymus) lini* Mayr, 1874**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Рахів, галявина над ущелиною, 15.07.1995, 1♀ (Сімутнік); Донецька обл.: заповідник «Хомутовський степ», *Linum austriacum*, *L. usitatissimum*, 20.04.1974, 2♀, 3♂ (Гершензон) (ІЗШК).

Поширення. Франція, Україна.

Біологія. Паразит у галах галиці *Perrisia sampaina* Tavares (Cecidomyiidae) в коробочках *Linum austriacum*, *Linnaeus usitatissimum*.

***Torymus (Torymus) microcerus* (Walker, 1833)**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Карпатський біосферний заповідник, околиці Рахова, високогірні галявини, 01.08.1994, 1♀ (Сімутнік); Львівська обл.: Яворівський р-н, заповідник «Розточчя», косиння пл. траві вздовж берега, 19.07.1996, 1♀ (Гумовський); Вінницька обл.: Тростянецький р-н, Соболівське лісництво, квітуче різнотрав'я, берег р. Південний Буг, 20.06.1966, 1♀ (Зерова) (ІЗШК).

Поширення. Палеарктика.

Біологія. Паразит у галах *Helicomyia saliciperda* Dufour (Cecidomyiidae) на *Salix purpurea* та *S. amygdalina*.

***Torymus (Torymus) microstigma* (Walker, 1833)**

Матеріал. Україна: Київська обл.: Київ, Феофанія, з сливової галиці на терені, 20.07.1967, 1♂ (збирач не вказаний); Київська обл.: Київ, Теремки, сад, косиння, 18.05.1982, 9♀, 4♂ (Пшебельська); Молдова: Кішінеу, Ботанічний сад, з сливової галиці на терені, 20.07.1967, 4♀, 1♂ (Талицький); Шарпени, гали *Dasineura mali* Kieffer, 15.07.1972, 3♀, 2♂ (Талицький); Кішінеу, яблуневий сад, гали *Dasineura mali*, 18-30.08.1973, 31♀, 11♂ (Гончаренко); там само, з галів *Massalongia marsupialis* Loew, 10.06.1973, 11♀, 3♂ (Талицький); там само, яблуневий сад, 03.06.1983, 1♀ (Цибульський) (ІЗШК).

Поширення. Англія, Нідерланди, Німеччина, Молдова, Україна.

Біологія. Паразит у галах галиць: *Putoniella marsupialis* Loew на *Prunus spinosa*, *Wachtliella rosarum* Hardy на *Rosa* spp., *Dasineura mali* на *Malus* sp.

***Torymus (Torymus) micrurus* Bouček, 1994**

Матеріал. Україна: Одеська обл.: Вилкове, Жебрянські плавні, 15.05-05.06.1996, 7♀, 1♂ (Максимович) (ІЗШК).

Поширення. Значно поширений європейський вид.

Біологія. Паразит у галах *Dasineura mali* (Cecidomyiidae) на яблуні (*Malus*), а також у галах деяких інших видів галиць, зокрема *Massalongia marsupialis* на терені (*Prunus spinosa*) (Graham, Gijswijt, 1998).

***Torymus (Torymus) millefolii* Ruschka, 1921**

Матеріал. Україна: Хмельницька обл.: Городоцький р-н, Товтри, берег р. Жванчик, 25.07.1997, 1♀ (Гумовський); Херсонська обл.: Чорноморський біосферний заповідник, Івано-Рибальчанський кордон, 06.07.2000, 1♀ (Завада); Казахстан: «5 km E Mugodjarsk», 08.05.2000, 2♀, 1♂ (Петеречаенко) (ІЗШК).

Поширення. Австрія, Чехія, Україна, Казахстан.

Біологія. Паразит у галах *Rhopalomyia millefolii* Loew (Cecidomyiidae) на *Achillea*.

***Torymus (Torymus) narvikensis* Graham, 1994**

Матеріал. Україна: Львівська обл.: Яворівський р-н, заповідник «Розточчя», косиння по прибережній рослинності, 21.07.1996, 1♀ (Гумовський) (ІЗШК).

Поширення. Нідерланди, Норвегія, Україна.

Біологія. За даними М. Грема (Graham, 1994), паразит у галах *Rabdophaga rosaria* Loew (Cecidomyiidae) на *Salix* spp.

***Torymus (Torymus) novitzkyi* Graham, 1994**

Матеріал. Україна: Львівська обл.: Яворівський р-н, заповідник «Розточчя», урочище Заливки, заливні луки, 21.07.1996, 1♀ (Гумовський); там само, околиці Івано-Франкового, біля управління заповідника, 23.07.1996, 1♀ (Гумовський); Херсонська обл.: Чорноморський біосферний заповідник, Івано-Рибальчанський кордон, 05.07.2000, 1♀ (Завада). Румунія: околиці Тульні, узлісся, 18.05.1996, 1♀ (Котенко) (ІЗШК).

Поширення. Україна, Швеція.

Біологія. За даними Грема і Хайсвайта (Graham, Gijswijt, 1998), *Torymus (Torymus) novitzkyi* є паразитом у галах галиці (вид не визначений) на *Salix caprea*.

***Torymus (Torymus) pascuorum* Bouček, 1994**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Карпатський біосферний заповідник, високогірні галявини, 01.08.1994, 1♀ (Сімутнік); Львівська обл.: Яворівський р-н, заповідник «Розточчя», околиці с. Івано-Франкове, 23.07.1996, 1♀ (Гумовський); Донецька обл.: заповідник «Хомутовський степ», 11.06.2000, 5♀ (Фурсов); Одеська обл.: заповідник «Дунайські плавні», Приморське, 03.11.1997, 1♀ (Максимович) (ІЗШК).

Поширення. Значно поширений європейський вид (Україна, Німеччина, Англія, Іспанія).

Біологія. Паразит у галах галиці (Cecidomyiidae) (вид не встановлений) на *Cytisus scoparius*.

***Torymus (Torymus) phillyreae* Ruschka, 1921**

Матеріал. Україна: Хмельницька обл.: Нетишин, правий берег р. Горинь, на вербах, 29.07.1999, 2♀ (Котенко); Донецька обл.: заповідник «Стрілецький степ», 27.06.1983, 1♀ (Котенко); Крим: Караби-Яйла, буковий ліс (масове роїння), 04.07.1961, 130♀ (Єрмоленко); Крим: Кримський природний заповідник, 06.06.1976, 1♀ (Котенко) (ІЗШК). У колекції ІЗШК є матеріали, зібрані також на території Російської Федерації та Вірменії.

Поширення. Палеарктика.

Біологія. За даними М. Грема і М. Хайсвайта (Graham, Gijswijt, 1998), виведений з багатьох видів галиць: в Італії — з галів *Asphondylia sarothamni* (Loew) на *Cytisus scorparia*, в Іспанії — з *Stictodiplosis scrophulariae* Kieffer на *Scrophularia peregrina*, у Франції — з *Asphondylia sarothamni* Loew на *Calicotome spinosa*. У наших матеріалах вид представлений особинами, зібраними косінням. У Криму ми спостерігали масове роїння цього виду.

***Torymus (Torymus) roae* (Hoffmeyer, 1930)**

Матеріал. Лектотип ♀, на мінуці разом з 1 ♂, у шматочку пробки, з етикетками «Museum Paris Coll. Giraud 1877»; «Calliome roae Hoffmeyer Туре» (MNHN).

Україна: Донецька обл.: Слов'янський р-н, с. Богородичне, ліс, 16.07.1982, 1♀ (Котенко) (ІЗШК).

Поширення. Німеччина, Україна.

Біологія. Виведений з галів *Pootyia roae* Bosc (Cecidomyiidae) на *Poa* spp.

***Torymus (Torymus) pulchellus* Thomson, 1876**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Тячівський р-н, Буштинне, берег р. Теребля, 27.07.1999, 1♀ (Завада) (ІЗШК).

Поширення. Європа на північ до Швеції включно.

Біологія. Паразит у галах галиць (Cecidomyiidae) на *Salix alba*, *S. fragilis*.

***Torymus (Torymus) rugmaeus* Maug, 1874**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Виноградівський р-н, околиці Гетині, різнотрав'я, прибережні луки уздовж р. Тиса, 05.08.1999, 1♀ (Завада); Київська обл.: Київ, Немішаєве, з галів, 13.07.1974, 1♀ (Зерова); Херсонська обл.: Чорноморський біосферний заповідник, Івано-Рибальчанський кордон, мішаний лісовий колок, косіння, 24.05.1991, 1♀ (Котенко) (ІЗШК).

Поширення. Австрія, Україна.

Біологія. Паразит у галах галиці *Contarinia subulifex* Kieffer на *Quercus* spp.

***Torymus (Torymus) ramicola* Ruschka, 1921**

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: Межигір'я, h=550 м н.р.м., 15.07.2000, 1♀ (Сімутнік); Херсонська обл.: Чорноморський біосферний заповідник, Івано-Рибальчанський кордон, 19.07.2000, 1♂ (Завада) (ІЗШК).

Поширення. Австрія, Україна.

Біологія. Паразит у галах *Diplosis ramicola* Rübсаamen (Cecidomyiidae) на *Artemisia*.

***Torymus (Torymus) rhamni* Bouček, 1994**

Матеріал. Україна: Донецька обл.: заповідник «Хомутовський степ», з плодів *Frangula alnus*, 24.06.1977, 2♀ (Дякончук) (ІЗШК).

Поширення. Австрія, Україна.

Біологія. Виведений з плодів *Rhamnus cathartica*, хазяї або *Contarinia rhamni* Rübсаamen або *Dasineura frangulae* Rübсаamen (Cecidomyiidae).

***Torymus (Torymus) rosariae* Graham & Gijswijt, 1998**

Матеріал. Україна: Львівська обл., Яворівський р-н, заповідник «Розточчя», урочище Заливки, заливні луки, 21.07.1996, 1♀ (Гумовський). Азербайджан: Піркулі, галів *Rhabdophaga rosaria* на вербі, 20-23.05.1972, 17♀, 16♂ (Зерова) (ІЗШК).

Поширення. Значно поширений європейський вид.

Біологія. Паразит у галах *Rhabdophaga rosaria* Loew на вербі (*Salix* spp.).

***Torymus (Torymus) ruschkai* (Hoffmeyer, 1929)**

Матеріал. Україна: Київська обл.: Обухівський р-н, Степки, гали на *Artemisia* sp., 05.05.1979, 17♀, 11♂ (Плющ); Херсонська обл.: Чорноморський заповідник, кордон Ягорлицький кут, полин, 01.07.1970, 9♀, 2♂ (Зерова); Донецька обл.: заповідник «Хомутовський степ», 02-05.05.1974, 34♀, 21♂ (Гершензон); Крим: Приморське, з галів галиці на *Salsola* sp., 27.08.1982, 1♀, 1♂ (Зерова) (ІЗШК). В колекції ІЗШК представлено також матеріал, зібраний у Російській Федерації, Грузії, Казахстані.

Поширення. Палеарктика.

Біологія. За даними Зерової та Серьогіної (2016) хазяїн — найімовірніше, якийсь вид галиць, що розвивається в стеблах *Deschampsia flexuosa* (Poaceae), звідки був виведений *T. (T.) stenus*.

***Torymus (Torymus) tanaceticola* Ruschka, 1921**

Матеріал. Україна: Херсонська обл.: Чорноморський біосферний заповідник, Івано-Рибальчанський кордон, з галів галиці в суцвіттях *Tanacetum* sp. (скоріше за все *T. millefolium*), 21.07.2000, 1♀, 4♂ (Завада) (ІЗШК).

Поширення. Чехія, Польща, Німеччина, Нідерланди, Україна.

Біологія. Паразит у галах галиці *Rhopalomyia tanaceticola* Karsch (Cecidomyiidae) на *Tanacetum*.

Родина Eurytomidae Walker, 1832**Підродина Eurytominae Walker, 1832****Рід Eurytoma Illiger, 1807*****Eurytoma afra* Boheman, 1836**

Матеріал. Паратип ♂ *E. afra* (NHR).

Україна: Київська обл.: Київ, Труханів острів, верба, 22.07.1971, 1♀ (Зерова) (ІЗШК).

Поширення. Середня і Північна Європа. Рідкісний вид.

Біологія. Паразит галиці *Rabdophaga salisperdae* Dufour (Dipter, Cecidomyiidae) на *Salix* spp. Наш екземпляр виведений з галів пильщика *Pontania viminalis* Linnaeus (Hymenoptera, Tenthredinidae) на *Salix acutifolia*.

***Eurytoma dentata* Mayr, 1878**

Матеріал. В колекції ІЗШК вид представлений майже 100 екземплярами, виведеними з галів декількох видів галиць роду *Asphondylia* в багатьох точках України (у т.ч., в Криму), Молдови, Російської Федерації, Азербайджану, Грузії, Туркменістану.

Поширення. Повсюдний палеарктичний вид: від Західної Європи через Молдову, Україну, Російську Федерацію до Приморського краю. Виявлений також в Закавказзі та Середній Азії.

Біологія. Паразит в галах цілої низки видів галиць: *Asphondylia miki* Wachtl, *A. gennadii* Marchal, *A. sarothamni* Loew, *A. verbasci* Vallot, *Contarinia medicaginis* Kieffer (Diptera, Cecidomyiidae) на багатьох видах трав'янистих рослин.

***Eurytoma laserpitii* Mayr, 1878**

Матеріал. Україна: Крим: Нікіта, з галів *Lasioptera eryngii* Vallot, 28.08.1969, 1♀, 12♂ (Зерова); Крим: Судак, з того ж хазяїна, 19.05.1983, 8♀, 2♂ (Дякончук); Грузія: Вашлованський заповідник, з галів на петрушці, 20.07.1977, 7♀, 1♂ (Ходженванішвілі) (ІЗШК).

Поширення. Україна, Угорщина, Австрія, Грузія.

Біологія. Хазяїном виду є галиця *Lasioptera eryngii* Vallot (Diptera, Cecidomyiidae) на *Eryngium campestre* Linnaeus, а також інші види галиць, зокрема, ті, що індукують гали на *Petroselinum sativum*, *Daucus carota*.

***Eutyotoma ochraceipes* Kalina, 1970**

Матеріал. В колекції ІЗШК понад 30 екз. *E. ochraceipes* з різних місцезнаходжень України, Молдови, Чехії, Словаччини, Югославії, Азербайджану, Таджикистану, Казахстану, В'єтнаму. Матеріал зібраний косінням по ксерофітній рослинності.

Поширення. Південь України, Югославія, Чехія, Словаччина Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, В'єтнам.

Біологія. Вид зустрічається в сухих остепнених ценозах, часто з елементами рудеральної рослинності. У Південно-Східному Казахстані виведений з галів галиці (вид не визначений) на *Ceratoides* sp. (Chenopodiaceae).

Ентомофаги мух-осетниць**Родина Eurytomidae Walker, 1832****Підродина Eurytominae Walker, 1832****Рід *Eurytoma* Illiger, 1807*****Eurytoma acroptilae* Zerova, 1986**

Матеріал. Голотип ♀ і численні паратипи та не-типові матеріали, виведені з квіткових кошиків гірчака *Acroptilon repens* з України, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану (ІЗШК).

Поширення. Південь України, Азербайджан, Південно-Східний Казахстан, Узбекистан, Таджикистан (Зерова, 2010).

Біологія. Паразит деяких з видів мух-осетниць: *Urophora kasachstanica* Richter, *U. xanthippe* Munro,

Acanthophilus helanthei Rossi, *Trupanea stellata* Fuessly, личинки яких розвиваються в квіткових кошиках *Acroptilon repens*.

***Eurytoma appetens* Szelenyi, 1974**

Eurytoma kanevensis Zerova, 1985.

Матеріал. Голотип *Eurytoma appetens*: ♀ (HNHM).

Голотип ♀ і паратипи *Eurytoma kanevensis*: 3♀ і 5♂ *E. Kanevensis*: Україна, Канів, заповідник, Мар'їна гора, з нерозкритих кошиків *Hieracium umbellatum*, вражених мухою-осетницею *Noeeta pupillata* Fallén, 14.10.1980 (Корнєєв); там само, 28.06.1981, 1♀ (Зерова) (ІЗШК).

До цього ж виду віднесено матеріали, виведені з квіткових кошиків *Saussurea neopulchella* Lipsch. разом з хазяїном *Urophora sachalinensis* Shiraki в Приморському краї Російської Федерації: Південне Примор'я, Красний яр, 21.04.1983 (Зерова) (ІЗШК).

Поширення. Палеарктика, від України на заході до Приморського краю і Монголії на сході.

Біологія. Паразит личинок мух-осетниць в квіткових кошиках ряду видів складноцвітих з родів *Hieracium*, *Saussurea*, *Serratula*. Один з найрозповсюдженіших видів хазяїв — *Noeeta pupillata* Fallén у квіткових кошиках *Hieracium umbellatum*.

***Eurytoma compressa* (Fabricius, 1794)**

Eurytoma tibialis Boheman, 1836.

Матеріал. Лектотип *Eurytoma tibialis* ♀ (ZIL). В колекції ІЗШК вид представлений майже 1000 екземплярів, виведених з різноманітних складноцвітих, заражених осетницями, з багатьох точок України, Молдови, Білорусі, Російської Федерації, Кавказу і Закавказзя, Казахстану, Середньої Азії, Монголії.

Поширення. Палеарктика.

***Eurytoma danilovi* Zerova, 1985**

Матеріал. Голотип ♀ і паратипи: 4♀, 3♂, виведені зі стебел *Artemisia vulgaris*, заражених личинками мухи-осетниці *Oxyna parietina* Linnaeus (Tephritidae), Московська обл., Російська Федерація: Приосько-Терасний заповідник. 1982 (Данилов). (ІЗШК). Сюди ж віднесено велику кількість матеріалу, виведеного пізніше з того ж хазяїна на півдні України (Чорноморський заповідник), а також з Російської Федерації.

Поширення. Південь України, Російська Федерація від Московської області на заході до Приморського краю на сході.

Біологія. Паразит мухи-осетниці *Oxyna parietina* (Linnaeus), яка розвивається всередині стебел полину *Artemisia vulgaris*.

***Eurytoma herbaria* Zerova, 1994**

Матеріал. Голотип ♀ і паратипи 2♂: Україна: Крим, Карадаг, 22.04.1986, з *Tragopogon dubius* (Зерова); Російська Федерація: Приморський край, Усурійський р-н, Горно-Таежная станція, з кошиків *Picris koreana*, заселених личинками мух-осетниць [Tephritis okera], 05.09.1986, 7♀, 4♂ (Зерова) (ІЗШК).

Поширення. Україна: Крим; Російська Федерація: Південне Примор'я.

Біологія. Паразит мух-осетниць (Tephritidae) (імовірно, *Tephritis hurvitzii* Freidberg: В.О.Корнєєв — особисте повідомлення) у квіткових кошиках

Tragopogon та *Tephritis okera* (Shinji, 1940) у кошиках *Picris koreana* (Asteraceae) (Korneyev, 1995).

Eurytoma korneyevi Zerova, 1995

Матеріал. Голотип ♀ і паратипи: 3 ♀, 9 ♂: Україна: Херсонська обл.: Каланчак, 05.05.1986 виведені з квіткових кошиків *Xanthium spinosum* Linnaeus (Asteraceae), вражених личинками *Euaresta bullans* (Korneyev) (ІЗШК).

Поширення. Україна.

Біологія. Паразит мухи-осетниці *Euaresta bullans* (Wiedemann) (Diptera, Tephritidae) у квіткових кошиках *Xanthium spinosum*.

Eurytoma robusta Mayr, 1878

Матеріал. В колекції ІЗШК вид представлений великою кількістю матеріалу (понад 400 екз.) з багатьох точок України, Молдови, Російської Федерації, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану.

Поширення. Широко розповсюджений палеарктичний вид, від країн Західної Європи: Чехія, Словаччина, Угорщина, Англія, Швеція (Claridge, 1961b) до Приморського краю Російської Федерації. Виявлений також в Монголії.

Біологія. Паразит багатьох видів мух-осетниць — як галоутворювачів, так і тих, які розвиваються без галів у квіткових кошиках складноцвітих (Asteraceae): *Terellia virens* Loew, *Chaetorellia jaceae* Robineau-Desvoidy, *Urophora affinis* Frauenfeld, *U. quadrifasciata* Meigen, *U. solstitialis* Linnaeus, *U. stylata* Fabricius та ін. на багатьох видах складноцвітих з родів *Cirsium*, *Carduus*, *Echinops*, *Centaurea*, *Senecio*, *Jurinea* та ін. (Zwolfer et al. 2007).

Eurytoma serratulae (Fabricius, 1798)

Матеріал. В колекції ІЗШК вид представлений 300 екземплярами з багатьох точок України, Молдови, Російської Федерації.

Поширення. Широко розповсюджений європейський вид.

Біологія. Спеціалізований паразит личинок мухи-осетниці *Urophora cardui* (Linnaeus) у галах на *Cirsium arvense* та близьких видах рожевих осотів. Населяє вологі біотопи.

Eurytoma trypticola Zerova, 1978

Матеріал. Голотип ♀ і паратипи 8 ♀, 3 ♂: Україна: Херсонська обл.: Чорноморський заповідник, з галів на кореневій шийці *Artemisia maritima*, 22.06.1970, (Зерова); там само, косіння, 15-23.05.1971, 7 ♀, 1 ♂ (Зерова).

Поширення. Південь України, на піщаних arenaх.

Біологія. Паразит мухи-осетниці *Oedaspis multifasciata* Loew, яка індукує великі моноталамні гали на полину *Artemisia maritima* (Korneyev, Zwölfer & Seitz, 2004: fig. 4G). Гали індукуються на підземних зимуючих бруньках, найчастіше на рівні ґрунту, та містять всередині камеру з однією личинкою мухи, на якій паразитує евритома.

Родина Pteromalidae Dalman, 1820

Рід *Pteromalus* Swederus, 1795

Pteromalus cardui (Erdős, 1953)

Матеріал. Україна: Тернопільська обл.: Кременець, НПП «Кременецькі гори», Замкова гора, з кошиків *Centaurea* sp., 30.10.2019, 2 ♀, (Клименко); Київська обл.: Київ, НЛП «Лиса гора», з кошиків *Centaurea cyanus*, 22.09.2011, 3 ♀ (Клименко); Київська обл.: околиці Переяслав-Хмельницького, узлісся соснового лісу, суцвіття *Centaurea cyanus*, 13.08.2017, 1 ♀ (Клименко); Херсонська обл.: Скадовський р-н, околиці с. Антонівка, узбіччя, з квіткових кошиків *Centaurea diffusa*, 29.03.2007, 4 ♀, 2 ♂ (Клименко); Крим, Карадаг, Екологічна стежка, з квіткових кошиків *Cent. diffusa*, 14.08.2008, 1 ♀ (Клименко) (ІЗШК).

Поширення. Голарктика (Graham, 1969).

Біологія. Паразит в пупаріях *Urophora quadrifasciata* у квіткових кошиках *Centaurea* spp. (Marshall et al., 2004).

Pteromalus elevatus Walker, 1834

Матеріал. Україна: Волинська обл.: Ківерцівський НПП «Цуманська пуца», гал на стеблі *Cirsium arvense*, 27.09.2018, 5 ♀, 1 ♂ (Клименко); Тернопільська обл.: Кременець, НПП «Кременецькі гори», Страхова гора, поле, гал на стеблі *Cirsium arvense*, 29.10.2019, 3 ♀, 1 ♂ (Клименко); Київська обл.: Васильківський р-н, смт. Глеваха, узбіччя, гал на стеблі *Cirsium arvense*, 6.09.2018, 1 ♀ (Клименко); Черкаська обл.: Городищенський р-н, смт. Вільшана, лука, *Cirsium arvense*, 17.04.2017, 3 ♀ (Клименко); Луганська обл.: Луганський зап-к, «Стрілецький степ», типчакowo-ковиловий степ, з квіткових кошиків *Cephalaria uralensis*, 18.04.2008, 6 ♀, 3 ♂, (Клименко); там само, Крейдяна балка, схил, з квіткових кошиків *Cephalaria uralensis*, 19.04.2008, 2 ♀ (Клименко) (ІЗШК).

Поширення. Голарктика (Hoebeke et al. 1996).

Біологія. Виведений зі стеблових галів *Urophora cardui* (Linnaeus) на *Cirsium arvense*, а також із суцвіть *Cephalaria uralensis* (Caprifoliaceae).

Види, спільні для обох комплексів

Родина Torymidae Walker, 1833

Підродина Toryminae Walker, 1833

Триба Torymini Walker, 1833

Рід *Torymus* Dalman, 1820

Torymus chloromerus (Walker, 1833)

Матеріал. Україна: Закарпатська обл.: м. Тячів, заплава р. Тиса, 24.07.1995, 6 ♀ (Синявська); Закарпатська обл.: околиці Ужгорода, *Centaurea nigriceps*, 23.04.1980, 4 ♀, 1 ♂ (Зерова); Київська обл.: Ірпінь, косіння по різнотрав'ю, 20.06.1958, 1 ♀ (Зерова); Київська обл.: Бориспіль, гали на осоті, 27.04.1972, 8 ♀ (Яценя); Харківська обл.: Краснокутський дендропарк, галявина, 08.09.1993, 1 ♀ (Котенко); Вінницька обл.: Вінниця (околиці), голівки осоту, 24.09.1972, 2 ♀ (Кононова); Донецька обл.: берег Азовського моря, 13.06.2000, 1 ♀ (Завада); Луганська обл.: заповідник «Стрілецький степ», 28.06.1983, 1 ♀ (Котенко); Крим: Красний рай, 25.05.1989, 2 ♂ (Шведова) (ІЗШК). У колекції ІЗШК також є матеріали, зібрані в Ізраїлі, Молдові, Російській Федерації та Казахстані.

Поширення. Значно поширений європейський вид.

Біологія. Паразит у галах багатьох видів хазяїв з родин Cecidomyiidae, Tephritidae (Diptera), Cynipidae (Hymenoptera) переважно на трав'янистій, а також на деревній рослинності.

Родина Ormyridae Förster, 1856

Рід *Ormyrus* Westwood, 1832

***Ormyrus orientalis* Walker, 1871**

Матеріал. В колекції ІЗШК вид представлений майже 300 екземплярами з України, Молдови, Білорусі, Російської Федерації, Грузії, Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану, Таджикистану.

Поширення. Широко розповсюджений палеарктичний вид, відомий від Західної Європи до Приморського краю Російської Федерації. В Європі знайдений на північ до Англії. В Україні зустрічається повсюдно, переважає на відкритих ландшафтах.

Біологія. Поліфаг. Паразит мух-осетниць у квіткових кошиках цілої низки видів складноцвітих з родів *Centaurea* (включно з *Phaeorappus* та *Acroptilon*), *Carduus*, паразит галиці *Lasioptera eryngii* на *Eryngium campestre* Linnaeus Вид є також звичайним паразитом багатьох видів горіхотворок. Виявлений також і в лялечках картопляної молі *Phthorimaea operculella* Linnaeus (Зерова, Серегина, 1998).

Табл. 1. Хазяїно-паразитні зв'язки ентомофагів галиць

Ентомофаг	Хазяїн	Кормова рослина
Torymidae		
<i>Torymus (L.) fuscicornis</i> (Walker)	<i>Semudobia</i> spp.	<i>Betula pendula</i>
<i>Torymus (L.) nitidulus</i> (Walker)	<i>Semudobia</i> spp.	<i>Betula pendula</i>
<i>Torymus (C.) igniceps</i> Mayr	невідомий	<i>Carex</i> sp.
<i>Torymus (C.) laetus</i> (Walker)	<i>Planetella arenariae</i>	<i>Carex</i> sp.
<i>Torymus (C.) scaposus</i> (Thomson)	невідомий	<i>Carex</i> sp.
<i>Torymus (C.) ventralis</i> (Fonscolombe)	<i>Proshormomyia fisheri</i>	<i>Carex</i> sp.
<i>Torymus (T.) anthobiae</i> Ruschka	<i>Contarinia anthobia</i>	<i>Crataegus</i> sp.
<i>Torymus (T.) artemisiae</i> Mayr	<i>Rhopalomyia artemisiae</i>	<i>Artemisia</i> sp.
<i>Torymus (T.) arundinis</i> (Walker)	<i>Thomasiella arundinis</i> , <i>Giraudiella inclusa</i>	<i>Phragmites</i> sp.
<i>Torymus (T.) azureus</i> Boheman	<i>Kaltenbachiola strobe</i> , <i>Plemeliella abietina</i>	<i>Picea</i> sp.
<i>Torymus (T.) basalis</i> (Walker)	<i>Rhopalomyia millefolii</i>	<i>Acillea millefolii</i>
<i>Torymus (T.) caudatus</i> Boheman	невідомий	<i>Picea</i> (шишки)
<i>Torymus (T.) chloromerus</i> (Walker)	Diptera: Cecidomyiidae, Tephritidae, Hymenoptera: Cynipidae	На деревній та трав'янистій рослинності
<i>Torymus (T.) confinis</i> (Walker)	<i>Dasineura urticae</i>	<i>Urtica dioica</i>
<i>Torymus (T.) curticauda</i> Graham	невідомий	<i>Salix caprea</i>
<i>Torymus (T.) eady</i> Graham & Gijswijt	<i>Lasioptera rubi</i>	<i>Rubus caesius</i>
<i>Torymus (T.) eglanteriae</i> Mayr	<i>Contarinia tiliarum</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Torymus (T.) fagineus</i> Graham	Вид не вказаний	<i>Centaurea scabiosa</i> , <i>Cephalaria uralensis</i>
<i>Torymus (T.) fagineus</i> Graham	<i>Mikiola fagi</i>	<i>Fagus</i>
<i>Torymus (T.) fractiosus</i> Graham & Gijswijt	<i>Wachtliella rosarum</i>	<i>Rosa</i> spp.
<i>Torymus (T.) genisticola</i> Ruschka	<i>Jaapiella genisticola</i> , <i>Asphondylia sarothamni</i>	<i>Genista</i>
<i>Torymus (T.) giraundianus</i> (Hoffmeyer)	<i>Helicomomyia saliciperda</i>	<i>Salix</i> spp.
<i>Torymus (T.) heyeri</i> Wachtl	<i>Dasineura abietiperda</i>	<i>Picea exelsa</i>
<i>Torymus (T.) impar</i> Rondani	<i>Thecodiplosis</i> sp.	<i>P. nigra</i>
<i>Torymus (T.) impar</i> Rondani	<i>Rabdophaga rosaria</i> , <i>Asphondylia</i> sp.	<i>Salix</i> , <i>Astragalus</i> sp.
<i>Torymus (T.) lini</i> Mayr	<i>Perrisia sampaina</i>	<i>Linum austriacum</i> , <i>L. usitatissimum</i>

Табл. 1. Хазяїно-паразитні зв'язки ентомофагів галиць (продовження)

Ентомофаг	Хазяїн	Кормова рослина
<i>Torymus (T.) microcerus</i> (Walker)	<i>Helicomomyia saliciperde</i>	<i>Salix purpurea</i> , <i>S. amygdalina</i>
	<i>Putoniella marsupialis</i>	<i>Prunus spinosa</i>
<i>Torymus (T.) microstigma</i> (Walker)	<i>Wachtliella rosarum</i>	<i>Rosa</i> spp.
	<i>Dasineura mali</i>	<i>Malus</i> sp.
<i>Torymus (T.) micrurus</i> Boucek	<i>Dasineura mali</i>	<i>Malus</i> sp.
	<i>Maasalongia marsupialis</i>	<i>Prunus spinosa</i>
<i>Torymus (T.) millefolii</i> Ruschka	<i>Rhopalonia millefolii</i>	<i>Achillea millefolii</i>
<i>Torymus (T.) narvikensis</i> Graham	<i>Rabdophaga rosaria</i>	<i>Salix</i> sp.
<i>Torymus (T.) novitzkyi</i> Graham	невідомий	<i>Salix</i> sp.
<i>Torymus (T.) pascuorum</i> Boucek	невідомий	<i>Cytisus scoparis</i>
<i>Torymus (T.) phillireae</i> Ruschka	З багатьох видів галиць (Зерова, Серьогіна, 2016)	<i>Cytisus</i> , <i>Calicotome</i> , <i>Phillyrea</i>
<i>Torymus (T.) poae</i> Hoffmeyer	<i>Poomyia poae</i>	<i>Poa</i>
<i>Torymus (T.) pulchellus</i> Thomson	невідомий	<i>Salix fragilis</i> , <i>S. alba</i>
<i>Torymus (T.) pygmaeus</i> Mayr	<i>Contarinia subulifex</i>	<i>Quercus cerris</i>
<i>Torymus (T.) ramicola</i> Ruschka	<i>Diplosis ramicola</i>	<i>Artemisia</i>
<i>Torymus (T.) rhamni</i> Boucek	<i>Contarinia rhamnii</i> , <i>Dasineura frangulae</i>	<i>Rhamnus cathartica</i> (плоди)
<i>Torymus (T.) rosariae</i> Graham & Gijswijt	<i>Rabdophaga rosaria</i>	<i>Salix</i> sp.
<i>Torymus (T.) rubi</i> (Schrank)	<i>Lasioptera rubi</i>	<i>Fraxinus</i> , <i>Rubus</i>
<i>Torymus (T.) ruschkai</i> (Hoffmeyer)	<i>Misospaha tubifex</i>	<i>Artemisia campestris</i>
<i>Torymus (T.) salicis</i> Graham	невідомий	<i>Salix</i> sp.
<i>Torymus (T.) socius</i> Mayr	<i>Kiefferia pimpinella</i>	<i>Umbeliferae</i>
<i>Torymus (T.) speciosus</i> Boheman	<i>Mikiola fagi</i>	<i>Fagus</i>
<i>Torymus (T.) stenus</i> Graham	Вид невизначений	<i>Deschampsia flexuosa</i> (Poaceae)
<i>Torymus (T.) tanaceticola</i> Ruschka	<i>Rhopalomyia tanaceticola</i>	<i>Tanacetum</i>
<i>Torymus (T.) tipulariarum</i> Zetterstedt	<i>Rabdophaga salicis</i>	<i>Salix</i> sp.
<i>Torymus (T.) verbasci</i> Ruschka	<i>Asphondylia verbasci</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Torymus (T.) wachtliellae</i> Graham, Gijswijt	<i>Wachtliella rosarum</i>	<i>Rosa</i> spp.
Eurytomidae		
<i>Eurytoma afra</i> Boheman	<i>Rabdophaga saliciperdae</i>	<i>Salix</i> sp.
<i>Eurytoma dentata</i> Mayr	<i>Asphondylia miki</i> , <i>A. gennadii</i> , <i>A. sarothamni</i> , <i>A. verbasci</i> , <i>Contharinia medicaginis</i>	На багатьох трав'янистих рослинах
<i>Eurytoma laserpitii</i> Mayr	<i>Lasioptera eryngii</i> <i>L. carophila</i>	<i>Eryngium campestre</i> <i>Daucus carota</i>
<i>Eurytoma ochraceipes</i> Kalina	невідомий	<i>Ceratoides papposa</i> (Chenopodiaceae)
Ormyridae		
<i>Ormyrus orientalis</i> Walker	<i>Lasioptera eryngii</i>	<i>Eryngium campestre</i>

Табл. 2. Хазяїно-паразитні зв'язки ентомофагів мух-осетниць

Ентомофаг	Хазяїн	Кормова рослина
Torymidae		
<i>Torymus (T.) chloromerus</i> (Walker)	<i>Urophora cardui</i>	<i>Cirsium arvense</i>
Eurytomidae		
<i>Eurytoma acroptilae</i> Zerova	<i>Urophora, Trupanea, Acanthiophilus</i>	<i>Acroptilon repens</i>
<i>Eurytoma appetens</i> Szelenyi	<i>Terellia, Urophora, Noeeta</i>	<i>Hieracium, Saussurea, Serratula</i>
<i>Eurytoma compressa</i> (Fabricius) (= <i>E. tibialis</i> Boheman)	<i>Orellia, Chaetorellia, Terellia, Urophora</i>	<i>Cirsium, Centaurea, Carduus, Jurinea</i>
<i>Eurytoma danilovi</i> Zerova	<i>Oxyna parietina</i>	<i>Artemisia vulgaris</i>
<i>Eurytoma herbaria</i> Zerova	Вид невизначений	<i>Tragopogon, Picris</i>
<i>Eurytoma korneyevi</i> Zerova	<i>Euaresta bullans</i>	<i>Xanthium spinosum</i>
<i>Eurytoma robusta</i> Mayr	<i>Urophora</i> spp., <i>Terellia, Orellia, Chaetorellia</i>	<i>Cirsium, Carduus, Centaurea, Senecio, Echinops, Jurinea</i>
<i>Eurytoma serratulae</i> (Fabricius)	<i>Urophora cardui</i>	<i>Cirsium arvense</i>
<i>Eurytoma tripeticola</i> Zerova	<i>Oedapsis multifasciata</i>	<i>Artemisia marimita</i>
Ormyridae		
<i>Ormyrus orientalis</i> Walker	<i>Urophora cardui</i>	<i>Cirsium arvense</i>
Pteromalidae		
<i>Pteromalus cardui</i> Erdos	<i>Urophora quadrifasciata</i>	<i>Centaurea pratensis, Cirsium arvense, Cephalaria uralensis</i>
	<i>Urophora cardui,</i>	<i>Cirsium arvense</i>
<i>Pteromalus elevatus</i> Walker	<i>Urophora jaceana</i>	« <i>Cephalaria uralensis</i> » — імовірно, помилкове визначення <i>Centaurea</i> sp. (В.О.Корнєєв, особисте повідомлення)

Література

- Зерова, М. Д., Серєгіна, Л. Я. 1998. Хальцидоидные наездники (Hymenoptera, Chalcidoidea) — ормириды (Ormyridae) и торимиды (Torymidae, Megastigmidae) фауны Украины. *Вестник зоологии*, отд. вып. 7: 1–65.
- Зерова, М. Д., Серєгіна, Л. Я. 1999. Хальцидоидные наездники (Hymenoptera, Chalcidoidea) — торимиды (Torymidae), трибы Podagrionini и Monodontomerini фауны Украины. *Вестник зоологии*, отд. вып. 13: 1–130.
- Зерова, М. Д. 2010. Палеарктические виды рода *Eurytoma* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae): морфобиологический анализ, трофические связи, таблица для определения. *Вестник зоологии*, отд. вып. 24: 1–203.
- Зерова, М. Д., Серєгіна, Л. Я. 2016. *Паразитичні перетинчастокрили. Хальциди-Ториміди. Триба Ториміні*. Наукова думка, Київ: 1–195. (Фауна України. Том 11 (вип. 8),
- Клименко, С. І. 2019. Ентомофаги галоутворювачів Цуманської Пущі: перші знахідки. *Природа Західного Полісся та прилеглих територій*. 16: 206–211.
- Коломоєц, Т. П.; Мамаєв, Б. М., Зерова, М. Д., Нарчук, Э. П., Ермоленко, В. М., Дьякончук, Л. А. 1989. *Насекомые - галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР. Двукрылые*. Наукова думка, Київ: 1–168.
- Claridge, M. F. 1961. Biological observations on some eurytomid (Hymenoptera: Chalcidoidea) parasites associated with Compositae, and some taxonomic implications. *Proceedings of the Royal Entomological Society of London*, 36 (10-12): 153-158.
- Graham, M. W. 1969. The Pteromalidae of North-Western Europe (Hymenoptera: Chalcidoidea). *British Museum (Natural History). Entomology. Supplement 10*: 1–908.
- Graham, M. W. R. de V. 1994. New European species of *Torymus* Dalman (Hym., Chalcidoidea). *The Entomologist's monthly magazine*, 130: 21–34.
- Graham, M. W. R. de V., Gijswijt, M. J. 1998. Revision of the European species of *Torymus* Dalman (Hymenoptera: Torymidae). *Zoologische Verhandlungen*, 317: 1–202.
- Hoebeke, E. R., Wheeler, A. G. Jr. 1996. *Pteromalus elevatus* (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae): North American records of an immigrant parasitoid of the gall fly *Urophora jaceana* (Diptera: Tephritidae). *Entomological Society of Washington*, 98: 87–92.
- Korneyev, V. A. 1995. New records and synonymy in Xyphosiini and Tephritini (Diptera Tephritidae Tephritinae) from the Far East of Russia. *Russian Entomological Journal*, 4(1–4): 115–125.
- Marshall, J. M., Burks, R. A., Storer, A. J. 2004. First host record for *Pteromalus cardui* (Hymenoptera: Pteromalidae) on *Urophora quadrifasciata* (Diptera: Tephritidae) in spotted knapweed. *Entomological News*, 115: 273–278.
- Zwölfer, H., Boheim, M., Beck, E. 2007. *Eurytoma robusta* (Hymenoptera: Eurytomidae), a local key factor in the population dynamics of *Urophora cardui* (Diptera: Tephritidae): a comparative analysis. *European Journal of Entomology*, 104: 217–224